

MEMBRANA CORIOALANTOIDEA DE POLLO COMO MODELO *IN VIVO* PARA ESTUDIAR EL EFECTO DE NUEVOS FÁRMACOS CONTRA EL CÁNCER

Miguel Ángel Merlos Rodrigo^{1,2} & Ana María Jiménez Jiménez^{1,2}

¹Department of Chemistry and Biochemistry, Mendel University in Brno, Zemedelska 1, CZ-613 00 Brno, Czech Republic, European Union.

²Central European Institute of Technology, Brno University of Technology, Technicka 3058/10, CZ-616 00 Brno, Czech Republic, European Union.

Palabras clave: membrana corioalantoidea, cáncer, quimioterapia, neuroblastoma

Resumen

En los últimos años, nuestro grupo de investigación ha desarrollado un modelo animal con embriones de pollo, como un sistema modelo de injerto *in vivo* para varios tipos de cáncer que sirve de puente, entre el trabajo básico *in vitro* y modelos animales más complejos. Esta novedosa metodología permite el estudio del crecimiento del tumor, nuevas terapias antitumorales y el estudio de las vías moleculares del cáncer en un sistema biológicamente relevante que, a su vez, es más efectivo en tiempo y costo [1]. Además, la membrana corioalantoidea de embriones de pollo es naturalmente inmunodeficiente y altamente vascularizada, por lo que es un sistema ideal para la implantación del tumor [2].

Gracias a este modelo animal hemos desarrollado las primeras fases preclínicas de nuevas quimioterapias en cáncer infantiles como el neuroblastoma [3], es el tumor sólido extracraneal más común en niños y adolescentes, que representa hasta un 15% de la muerte infantil asociada al cáncer. Tiene su origen en el sistema nervioso simpático y su comportamiento puede llegar a ser muy agresivo y no responder a los tratamientos actuales [4], por eso es de gran importancia encontrar nuevos fármacos que bloqueen el crecimiento y la diseminación de este tipo de cáncer.

Agradecimientos

Los autores agradecen la financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC) en el marco del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea y FEBS - Federación de Sociedades Bioquímicas Europeas.

Referencias

- [1] Casar B., & Crespo P. (2016). The Chick Embryo Chorioallantoic Membrane as an *in vivo* Model to Study Metastasis. *Bio-protocol* 6(20): e1962.
- [2] Herrero, A., Pinto, A., Colon-Bolea, P., Casar, B., *et al.* (2015). Small molecule inhibition of ERK dimerization prevents tumorigenesis by RAS-ERK pathway oncogenes. *Cancer Cell* 28(2): 170-182.
- [3] Merlos Rodrigo, M.A., Michalkova, H., Strmiska, V. *et al.* (2021). Metallothionein-3 promotes cisplatin chemoresistance remodelling in neuroblastoma. *Sci Rep* 11, 5496.
- [4] Merlos Rodrigo M.A., Buchtelova H., de Los Rios V., Casal J.I., Eckschlager T., Hrabeta J., Belhajova M., Heger Z., Adam V. (2019). Proteomic Signature of Neuroblastoma Cells UKF-NB-4 Reveals Key Role of Lysosomal Sequestration and the Proteasome Complex in Acquiring Chemoresistance to Cisplatin. *J Proteome Res.* Mar 1;18(3):1255-1263.